

(KK) - Narsum 5 (5 Maret 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:00] Oke, halo selamat malam dengan kakak siapa mungkin boleh diperkenalkan usia dan juga domisilinya saat ini Oke, nama saya kakak usia 29 tahun sekarang domisilinya di Jakarta Oke, di Jakarta

[00:22] Oke, sebelumnya kakak-kakak terima kasih atas waktunya telah bersedia menjadi salah satu responden atau narasender dari penelitian akhir saya untuk kebutuhan tesis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi wawancara. Boleh? Boleh. Oke. Begini kak, sebenarnya tesis saya ini memiliki satu penelitian gitu mengenai dating apps.

[00:49] Sebelumnya kakak-kakak ini menggunakan dating apps itu jenisnya apa? Sebelumnya kalau boleh tahu, menggunakan dating apps apa? Dating apps yang aku pakai itu Bumble. Bumble, oke. Cuman satu atau mungkin ada yang lainnya? Sebelumnya pernah pakai yang lainnya sih, perlu disebutkan juga. Boleh, mungkin boleh. Tapi yang utamanya Bumble berarti ya. Sebelumnya pakai apa aja selain Bumble?

[01:17] Pernah Tinder, pernah OkCupid, pernah juga. Berarti Tinder, OkCupid, sama Bumble ya? Jadi gini Kak, sebenarnya kakak pakai dating apps juga udah lebih dari setahun berarti ya? Iya. Oke, enak. Kita masuk ke sesi pertanyaan pertama, yaitu tentang motivasi kakak menggunakan dating apps. Nah, sebenarnya aku pengen nanya sama kakak-kakak, apa sih yang buat kakak memutuskan untuk pakai dating apps akhirnya?

[01:47] Awalnya mungkin ini ya, namanya kan waktu masih muda penasaran gitu kan. Mau cari temen, cari kenalan banyak gitu. Jadi yaudah deh coba download dating apps gitu. Baru deh sering makin gede mungkin, oh kalau seandainya kita ngeliat ada yang baik, bisa lanjut ke hubungan yang serius gitu.

[02:13] Oke, berarti tujuan utamanya untuk relationship baik itu secara teman, secara networking. Tapi kalau ada yang baik, berarti tujuannya bisa lebih di hubungan yang lebih serius begitu ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomong mengenai kenapa kakak itu pake dating apps, sebenarnya tujuan utama kakak pake dating apps ini apa sih tujuan utamanya? Kayak kakak yang download, terus kakak mau pake dating apps ini buat apa gitu. Tujuan utamanya banget ya.

[02:43] Utamanya menambah teman ya banyak Kalau seandainya ada yang baik gitu kan kita bisa nambah teman tuh Tapi kalau seandainya ada yang

inkr

Made by Inkr

emang kelihatannya serius deh Untuk melanjutkan hubungan yang lebih lanjut Nah yaudah itu berarti baru lanjut ke jenjang yang lebih serius Itu memang tujuan utamanya itu mencari temannya Berarti pas pakai bambol itu

[03:10] Kan ada setting, ada date sama BFF kan? Nah, kebetulan kakak pake yang mana? Pake yang date atau best plan forever? Kayaknya gak ada settingan itu deh, lupa juga ya. Oh, mungkin dulu belum ada kali ya. Kalau sekarang ada dua nih kakak, ada versi date sama versi best plan forever. Oh gitu, kalau dulu kayaknya belum ada deh settingan kayak gitu. Jadi semuanya langsung di swipe left, swipe right ya.

[03:38] Betul, betul. Oke, nah tadi kakak udah pernah pakai Tinder ya salah satunya sebelumnya ya? Iya. Aku mau nanya, kenapa saya memutuskan pakai Bumble dibanding Tinder? Putus-putus tadi kenapa pilih Bumble dibandingkan Tinder ya? Maksudnya kenapa memutuskan memilih Bumble dibanding Tinder?

[04:01] Kalau dari segi... Apa ya? Mungkin kalau Tinder itu... Dia lebih... Lebih luas gitu ya. Lebih... Internasional, lebih global gitu. Orang-orangnya jauh-jauh lokasinya. Kalau seandainya Bumble itu... Masih... Bisa... Lebih banyak opsinya itu yang... Di Indonesia yang...

[04:30] yang mana yang di sekitar kita lah gitu menurut aku sih kalau gak salah inget Tinder itu lebih banyak yang globalnya yang luarnya jadi ya emang pakai itu kalau seandainya mau ketemu sama kenalan baru yang mancanegara kalau seandainya mau kenal sama orang-orang Indo ya pakai Bumble

[04:47] Oke, berarti memutuskan pakai Bumble dibanding beberapa dating apps lain karena memang pengen cari yang lebih dekat juga ya. Maksudnya orang-orang sekitar atau orang Indonesia tujuannya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak motivasi tertentu yang bikin kayak akhirnya kakak, ah ya aku pengen download dating apps lah. Mungkin apakah dari teman kakak bisa kayak, kakak-kakak boleh dong cobain dating apps ini siapa tau kamu ketemu temen. Atau mungkin kebutuhan emosional atau ada hal yang mendorong kakak tuh download dating apps lainnya.

[05:20] Oh mungkin juga karena dari teman ya, awalnya dari teman ngobrol-ngobrol gitu kan, dia bilang, aku pakai dating apps nih gitu, makanya tertarik juga, oke apa sih dating apps itu, yaudah deh coba download kita. Berarti memang dari pengaruh teman juga ya, itu bukan hanya untuk menambah relasi, tapi ada juga faktor pengaruh dari lingkungan sekitar.

[05:42] oke nah ngomong-ngomong nih kebetulan karena kakak pakenya Bumble itu di Bumble ada namanya woman make first move biasa kalau kita swipe right sama cowok kalau di Bumble itu biasanya cewek yang mulai percakapan terlebih dahulu kan iya nah gimana nih perasaan kakak saat pertama kali memulai percakapan sama match sama match kakak gimana perasaannya

[06:11] perasaan waktu pertama kali kita cat atau pas dibales? pas pertama kali kita memulai percakapan misalnya kakaknya oh harus aku yang mulai ngecat dulu perasaannya kayak gimana oh santai aja sih malah lebih ke iseng gitu kan kadang-kadang kita bisa ngelontarin kata-kata lucu terus kita bisa lihat ntar responnya kayak gimana

[06:32] Tapi kan biasanya kalau beberapa narasumber lain mengatakan kalau mereka merasa cukup gengsi sebenarnya ya. Kalau seorang wanita yang membuat buku pertama ya. Biasanya kan harus cowok yang membuat buku pertama terlebih dahulu. Nah, tapi kalau menurut kakak, nggak apa-apa. Malah saya santai, seneng. Karena bisa saling bertukar obrolan juga ya setelah itu ya. Oke.

[06:55] Oke, nah sama aku mau nanya nih, misalnya nih percakapan udah dimulai nih di dating apps gitu, apa sih yang bikin kakak ini tertarik gitu sama komunikasi sama matchnya kakak? Apakah mungkin typingannya atau obrolannya atau apanya yang akan tertarik dalam hal komunikasi?

[07:12] Pastinya obrolannya itu harus nyambung, terus juga kata-katanya, cara berkomunikasi juga harus yang nyaman di kita, misalnya sopan gitu kan, gak suka bahasa kasar gitu, terus punya interest yang sama juga sama kita, itu akan lebih nyambung obrolannya gitu.

[07:32] Dan ya mungkin ada semacam intuisi kali ya, ini orang kayaknya baik deh gitu, atau emang obrolannya tulus deh gitu, barulah ada ketertarikan untuk ngobrol lebih panjang lebar lagi gitu.

[07:46] Menarik, menarik. Nah, kalau kita membicarakan soal keberlanjutan hubungan secara komunikasi, pasti di satu sisi sebaliknya itu, ada faktor yang menghambat atau memberhentikan komunikasi. Nah, kira-kira sepengalaman kakak-kakak ini, ada nggak sih faktor yang bikin kayak, oh akhirnya misalnya lagi komunikasi ini di dating apps, terus ah, kayaknya aku nggak cocok sama ini orang. Ada nggak faktor yang membuat kakak itu mau komunikasi sama kakak di dating apps?

[08:15] Ada, kalau obrolan gak cocok Iya ada Ada juga yang karena kesibukan Entah itu dari sisi aku Atau mungkin dari sisi lawan bicara Mungkin sibuk gitu

gak bales-bales Ya udah berarti obrolan terputus gitu aja Oke berarti faktornya itu Mungkin lebih ke dari gak cocok Misalnya gak cocok kan dari yang Kak Kakak jelasin sebelumnya Mungkin topiknya gak cocok Atau mungkin penggunaan bahasa Kasar atau apa Mungkin itu sebagai faktornya juga ya

[08:46] We'll...

[08:48] Nah, ngomong-ngomong nih, kan kalau di dating apps tuh sebenarnya ada jenis budaya komunikasinya ya kak ya. Misalkan kayak template, cewek mulai kayak, hai apa kabar, atau hai salam kenal. Nah, itu kan termasuk salah satu budaya komunikasi nih. Nah, menurut kakak sendiri, budaya itu mempengaruhi gak sih kakak? Dari kakak untuk memulai percakapan atau untuk mempertahankan komunikasi. Misalkan kayak templatnya apa, kakak akan samakan ke semua orang, atau bagaimana. Itu mempengaruhi kakak.

[09:22] Kalau untuk itu... Mempengaruhi nggak ya? Nggak juga sih, karena... Karena aku sendiri kalau ngechat sama orang lain itu... Nggak semuanya template. Nggak, hai apa kabar gitu. Salam kenal ya. Kadang-kadang kita bisa lontarin sesuatu... Seperti knock-knock-knock. Nanti kan kita akan lihat. Dia akan responnya apa. Who's there? Atau dia bales hai. Kalau dia bales hai kan udah... Ah nggak nyambung nih berarti. Udah skip gitu...

[09:52] Berarti kakak sendiri budaya gak terlalu pengaruh ya. Karena budaya komunikasi setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin pakai template salam kenal, ada yang mungkin hola, hai. Tapi berarti kakak menyesuaikan dan kakak ini ngeliat nih kayak, oh lawan aku tuh kayak gimana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam proses penetrasi sosial. Nah sebelumnya kakak udah tau belum teori penetrasi sosial?

[10:18] Mungkin bisa diingetin lagi? Nah, jadi aku bantu ingetin secara kecil ya. Jadi teori penetrasi sosial itu adalah salah satu bertuk teori komunikasi yang dimana sering juga disebut dengan teori lapisan kulit bawang. Jadi ketika kita mau mengenal seseorang, itu harus terlapisi nih. Kayak nggak bisa, mengenal orang itu langsung ke bagian lapisan intinya. Berarti dari lapisan kulit terluar, lapisan kulit kedua, ketiga. Kan nggak mungkin ketika kita baru kenal sama orang, berarti kita nanya,

[10:44] eh gaji lo berapa tapi kita gak tau namanya gak tau usianya atau mungkin kita kayak nanya bokap lo kerja apa tapi kita gak kenal dia siapa kan mungkin ada kurang apa ya kurang secara etika dan moral ya kalau seperti itu ya makanya kita melakukan perlapisan biar lebih mendalami dan juga lebih mengintimi terhadap pasangan komunikasi kita nah ngomong-

inkr

Made by Inkr

ngomong kasih si berarti udah paham belum dari proses penetrasi sosial ini bagaimana kurang lebih

[11:13] Gak apa-apa nanti Nanti kan ini Gak aku pake recordingnya Cuma buat ngambil ini doang Sekitu yaudah Kalau gitu udah biasa Ya boleh Aku pake nama biasa aja berarti ya Saya kakak agak ribet ya Double-double ya Boleh-boleh Oke Kak Sisi menurut Kak Sisi gimana?

[11:33] iya iya udah paham soal penetrasi sosial nah selama penggunaan dating apps ini Kak Sisi ngerasa gak sih kayak kalau di setiap komunikasi dating apps tuh berawal dari yang dangkal dulu baru semakin intim atau mungkin ada yang langsung intim atau yang ah gak ada dangkal gak ada intimnya gitu menurut Kak Sisi bagaimana pendapatnya

[11:54] betul, pendapat aku pasti akan ada tahapan itu sih, sebelum kita kenal lebih jauh sama orang, kan pasti kita obrolannya itu yang dari terluar dulu, hal-hal yang umum dulu, general dulu, kita nggak mau nyinggung soal pribadi kita, kalau udah lebih deket lagi, mungkin ya oke, sedikit lebih sedikit, nggak mungkin langsung yang terbuka,

[12:18] Tadi soal gaji kamu berapa, papa kamu kerjanya apa, itu nggak mungkin. Pasti orang akan langsung merasa nggak nyaman justru ya. Betul, betul. Nah, selama pengalaman kakak nih, kalau proses yang kakak alami itu bagaimana? Dari komunikasi terdangkal sampai terintim itu prosesnya terjadinya bagaimana? Maksudnya boleh diceritakan sedikit.

[12:41] oke kalau aku dulu prosesnya itu mungkin kita awalnya bahas soal ketertarikan kita soal kopi bahas tentang kopi dulu nih kalau ada kopi kan berarti udah ke hobi kesukaan terus kalau ada kesukaan oke baru kesibukan aktivitasnya sehari-hari ngapain kalau udah gitu ya baru nanti

[13:09] lebih kenal lebih dalam lagi mungkin ya soal bahas apa lagi ya biasanya ya selain hobi terus juga kehidupan pribadi kali ya kehidupan pribadi mungkin dibahas juga ya ya mulai menyinggung kehidupan pribadi juga itu kalau udah pada saat udah lebih deket ya

[13:31] Oke, nah ngomong-ngomong nih, kan kalau Kak Sisi ini pasti ada satu fase yang membuat kita nyaman untuk komunikasi terus sama match kita di dating apps. Nah, akhirnya Kak Sisi ini mulai memberanikan membagikan informasi pribadi kepada pasangan itu saat apa. Nah, Kak Sisi merasa nyamannya itu saat apa. Oh, misalnya orang ini, karena dia udah begini nih, jadi aku bisa share informasi pribadi itu ke dia, gitu. Itu saat apa.

[13:57] aku merasa nyaman ketika dia sendiri sudah merasa terbuka juga dia udah lebih terbuka juga untuk berbagi informasi tentang dirinya tapi kalau dia udah saling share akhirnya kakak juga kasih feedback jadi makin saling terbuka berarti ya jadi menyesuaikan sama peripenetrasi sosial mengenalnya dari dangkal ke dalam ke dalam ke dalam dan makin dalam

[14:25] Nah, menurut Kasih sendiri, aplikasi ini sejauh mana membantu kakak dalam memenuhi keintiman secara emosional. Misalkan mungkin perasaan senang, perasaan sedih, atau perasaan campur aduk gitu, sejauh mana sih memenuhi secara keintimannya begitu. Lewat penggunaan aplikasi Bumble Dating Apps. Betul, lewat dating app-nya.

[14:51] Menurut aku... Lumayan ya... Dengan adanya kehadiran dating apps ini... Biasanya kan kita mungkin... Agak segan atau... Gak semua dari kita itu... Berani ngobrol... Nyapa orang yang gak kita kenal... Secara langsung... Bertatap muka gitu kan... Pasti jarang banget... Tapi dengan adanya dating apps... Ya dengan kita... Bisa saling ngobrol lewat chat itu... Itu udah... Memenuhi kebutuhan emosional kita... Sebenarnya untuk...

[15:20] Berhubungan dengan orang lain Bercakap dengan orang lain gitu kan Kita gak kesepian Kita akan merasa senang kalau ketemu yang cocok Atau yang ketemu gak cocok Oh yaudah kita bisa ambil pelajaran juga Ketemu orang yang gak cocok Itu sih membantu sih dalam Membangun komunikasi kita juga Karena ya itu tadi Gak semua orang berani untuk ketemu Ngobrol langsung sama orang yang dia gak kenal

[15:45] Oke, nah, soal teori penetrasi ini kan aku mau nanya dong kayak, tadi kita udah bahas dikit dalam format komunikasi, misalnya kakak kayak ngomong kayak, ada kayak knock-knock gitu, kan ada job push there gitu kan, atau kayak halo, salam kenal lah. Lu kakak pernah gak sih, kayak proses penetrasi sosialnya terhambat karena format komunikasi di Bumble? Pernah gak? Karena format komunikasiannya, lu kakak ah gak cocok, jadi kakak merasa oh stop aja gitu, jadi format komunikasi itu menghambat kakak lagi mengenal dia gitu, pernah gak? Ya pernah, hahaha.

[16:15] Boleh diceritakan sedikit mungkin. Kalau jokes yang kayak tadi tuh gak nyambung ya. Misalnya udah knock-knock. Terus dia cuma jawab. Hai doang. Tapi ya oke lah. Terus kita kasih clue kan. Gitu kan. Harusnya jawabnya gini. Terus kalau dia nyambung. Bisa ngikutin. Oke. Obrolannya seru gitu. Tapi kalau sudah kita kasih clue. Misalnya. Tetap gak nyambung. Ya udah lah. Kita skip aja. Berarti emang gak cocok aja sih. Walaupun memang gak bisa ngejudge. Tapi ya kan. Hahaha.

[16:46] kan pas awal itu kan emang penting kan kesan awal itu emang penting yang tolong ya first impression berarti mempengaruhi segalanya ya kurang lebih ya iya

[16:58] Terima kasih banget Kak Sisi. Tadi kita ngobrol, udah seru banget dari tadi ya. Nah, sembari ngobrolin tentang teori, kita juga mau ngobrolin soal aplikasinya sendiri nih. Gue bukan hanya ngobrolin teori komunikasinya, ngobrolin tentang pengalaman Kak Sisi sendiri. Nah, aku mau nanya tentang efektivitas fitur dari aplikasinya. Nah, menurut kakak, fitur apa sih yang paling membantu membangun hubungan dalam betting ads yang kakak pakai?

[17:26] Misalkan mungkin fitur kecocokannya, atau fitur algoritmanya, atau fitur keamanannya, atau fitur progresi. Jadi kan paling cocok apa menurut Kakak? Kalau membangun hubungan. Kan dia kan suka ada filter tuh ya, filter jarak, lokasi, dan lain-lainnya. Menurut aku itu membantu. Terus juga kecocokan itu kayak match or not match itu juga membantu.

[17:52] Satu lagi ya, chat juga membantu. Kalau di Bumble itu kalau nggak salah juga ada template. Jadi kita bisa pilih, kalau kita nggak tahu apa, kita bisa pilih nih template yang dia sediain. Itu juga membantu sih. Kalau kita nggak tahu mau ngomong apa, udah disediakan, ya udah tinggal kita klik aja, terus tinggal nunggu deh balasanya apa. Betul, tapi banyak ya fitur yang sangat membantu dalam bahwa hubungan kita di-getting-getting-getting ya.

[18:17] oke nah kira-kira yang titik-titik yang dijelaskan tadi itu sebenarnya relevan gak sih sama kebutuhan yang kakak perlukan saat itu saat itu iya relevan kenapa tuh kenapa tuh relevan

[18:33] Karena contohnya template itu kadang kita nggak tahu mau ngomong apa, template itu sangat membantu. Terus juga untuk jarak, ketika kita mau mencari nih orang-orang yang terdekat di sekitar kita, kita bisa mengatur sendiri kan. Oh, jaraknya kurang lebih segini, kita bisa cari. Oh, preferensinya kita mau ketemu dengan orang yang seperti apa gitu kan. Kita bisa menghindari untuk tidak bertemu dengan orang yang tidak ingin kita temui gitu. Oke.

[19:04] Ngomong-ngomong nih, kan pasti ada fitur yang, bisa dikatakan fitur yang utama, maksudnya fitur yang sangat menguntungkan nih bagi pengguna. Nah, menurut pakaian, ada nggak sih fitur yang sebenarnya kurang efektif, atau mungkin ada fitur yang perlu ditingkarkan di DPS Bumble yang Anda pakai. Ada nggak kira-kira fitur yang ditingkarkan? Apa ya, zaman dulu sih ada, aku kurang ingat ya, Superlight itu sebenarnya,

[19:32] Sebenarnya ngaruh atau enggak, sepertinya sih tidak ngaruh ya, super like itu maksudnya apa gitu, apakah dengan super like itu artinya orang akan, aku nggak ngerti, itu super like itu kayaknya, kayaknya itu kurang deh, itu harus ditingkatkan, biasanya nggak ngerti itu tujuannya buat apa. Super like sih biasanya muncul di paling utama ya Kak, jadi kayak langsung terlihat kita sangat menyukai dia, jadi kita terhighlight gitu ya.

[19:59] Kan kalau kita hanya swipe right sama swipe left, itu kayak cuman muncul di, maksudnya kayak orang yang menyukai kita, yaudah. Tapi kalau di super like itu muncul paling atas, nanti kayak ada kolomnya tersendiri. Menunjukkan kita sangat menyukai nih match yang kita tuju. Dia ada yang kepercet super like, tapi dia orangnya nggak suka gitu. Tapi dia kepercet. Nah, itu kan jadi kayak mungkin perutakannya kurang...

[20:28] Betul, betul, betul. Menurut kakak berarti super like harusnya bisa ditingkatkan ya mungkin ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih kayak sejauh mana sih fitur-fiturnya membantu kakak dalam membangun hubungan? Kayak sejauh mana fitur-fitur yang tadi kakak jelaskan itu membantu membangun hubungan sejauh apa?

[20:52] pakai skala atau enggak kayak gimana tuh ceritakan pengalaman aja misalkan kayak fitur ini membantu aku sejauh ini misalkan aku dari awalnya enggak bisa ini jadi bisa ini gitu oh oke kita cerita dari fitur template gitu ya misalnya

[21:09] kita gak kepikiran mau ngomong apa terus ada template yang disediakan sama Bumble yang bisa kita pilih terus ternyata orang yang jawab pertanyaan itu jawabnya asik nih panjang lebar gitu kan secara tidak langsung kita terbantu

[21:26] oleh fitur template itu meskipun kita gak tau mau ngomong apa mungkin dengan respon balasan dari lawan bicara kita oh jadi kita tau nih mau nimpalannya apa gitu jadi kayak pencair pencair suasana

[21:43] Berarti kurang lebih semua fiturnya membantu ya. Apalagi kayak preferensi untuk jarak. Atau mungkin hobi. Karena kan yang udah kakak jelasin. Kayak jarak kan. Ya kasi mau cari yang kede-kede ya kak. Misalkan kalau udah cocok. Biar lebih bisa ketemu. Maksudnya kan. Tujuan utamanya kan bisa sampai ke tahapan face-to-face ya. Iya betul. Nah terus kayak fitur yang ini juga membantu. Yang template chattingan. Karena kan template chattingan nih. Membantu kalau kita udah kehabisan kata-kata. Chattingannya mau apa kan bisa terbantu ya berarti ya.

[22:12] Nah, sekarang kita balik lagi ke pengalaman penggunanya. Bisa ceritakan nggak pengalaman positif yang paling berkesan saat menggunakan dating apps? Pengalaman positif yang paling berkesan saat pakai dating apps. Apakah bertemu dengan suami adalah pengalaman positif? Betul dong, itu salah satu hal yang positif dong. Sampai ketemu suami di dating apps ya, sampai tanggapan yang serius ya.

[22:38] Oke, boleh diceritakan mungkin garis besarnya aja. Garis besarnya aja, ketemu sama suami. Karena cara ngobrolnya juga enak. Terus, habis itu, biasanya kan kalau kita ngobrol sama lawan bicara, kadang kan kita sibuk. Yang tadi aku bilang, aku sibuk, lawan bicara sibuk, terus obrolan terhenti gitu aja kan. Tapi...

[23:05] Kalau suamiku ini dia ada effort lebih untuk ngechat lagi. Jadi kalau udah nggak dibalas itu. Dia akan ngechat lagi untuk lanjutin obrolan. Jadi nggak terputus. Nggak terputus gitu aja. Terus akhirnya suami minta kontak WA. Yaudah akhirnya obrolan berpindah ke platform yang lain. Baru deh semakin lama dari...

[23:32] dari aplikasi itu janji ketemu udah janji ketemu oh ternyata orangnya menyenangkan orangnya sangat baik orangnya lucu yaudah akhirnya menjalin hubungannya serius jadilah sekarang sama istri

[23:47] Menarik ya, ini pengalaman yang sangat amat positif ya, karena kan rata-rata tujuan utamanya kan membangun hubungan yang serius ya, sebenarnya dating apps itu kan namanya datingnya, berkencan. Nah, tapi dari cerita yang kakak jawarkan kan itu positifnya. Nah, ada nggak sih pengalaman negatifnya selama pakai dating apps? Kalau ada mungkin boleh ceritakan sedikit.

[24:08] Ada ya pastinya ya tentunya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih niat orang itu apa. Mungkin awalnya sama orang obrolnya menyenangkan. Ternyata, oh lama-lama nih orang punya niatnya negatif nih. Ya ngajak ke melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Negatif lah gitu kan. Itu sih pengalaman buruknya.

[24:36] Berarti pernah mengalami yang positif dan juga pernah merasakan pengalaman negatif yang sama pakai dating apps ya? Nah, Kakak sendiri merasa nggak sih hubungan yang dibangun di dating apps ini memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan hubungan yang dibangun secara face-to-face langsung gitu. Misalkan kan dating apps kan by online dulu nih, by application dulu nih. Nah, lebih berkualitas nggak sih daripada hubungan yang dibangun dari face-to-face langsung? Bagaimana menurut Kakak sendiri?

[25:07] kalau dari kalau dari menurut aku dengan adanya dating apps itu bisa membangun hubungan yang lebih kuat kenapa? karena mungkin pada dasarnya kalau kita chatting gitu kan mungkin apa ya kita mungkin lebih tertekan dengan kata-kata lebih dulu kali ya kata-kata bisa membantu kita untuk

[25:36] Membangun kedekatan dengan orang lain Mungkin kita gak pinter ngomong Tapi kita pinter Menulis kata-kata Jadi bisa lebih dekat Dari chatting dulu Nanti kalau udah chatting Baru beranian diri untuk

[25:51] bisa ketemu nanti pada saat ketemu kan karena kita sebelumnya udah pernah chatting nih jadi udah ngerasa nyaman nih udah kurang lah canggungnya bukan berarti gak canggung sama sekali tapi canggungnya udah berkurang karena sebelumnya udah ngobrol sebelumnya kalau saatnya kita ngobrol mungkin canggung banget gitu ya karena baru aduh ketemu terus kita belum tau nih dia orangnya kayak gimana sukanya apa gitu karena kan belum pernah chatting sama sekali jadi agak

[26:20] Canggung kalau seandainya chatting dulu ya membantu lebih kuat sih menurut aku. Berarti kualitasnya kurang lebih mirip ya menurut kakak dari pertemuan face-to-face ataupun di apps kayak kualitasnya tetap sama membangun hubungannya ya. Bisa dibilang kayak gitu, tapi tergantung orangnya ya, apakah dia emang supel atau orangnya emang pemalu gitu. Tapi kalau dari pengalaman kakak berarti sama, karena berhasil sampai tahap yang serius di persenjang pernikahan.

[26:49] Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Sisi pernah dengan budaya hookup nggak? Hookup? Pernah. Nah, kan di dating apps itu sebenarnya, tujuan utamanya kan, tadi kita udah bahas nih, kayak untuk membangun hubungan yang lebih serius, atau untuk dating lah istilahnya berkencan. Nah, tapi...

[27:11] Di dating apps ini sebenarnya banyak orang yang menggunakannya untuk hookup. Nah menurut kakak ini sebenarnya budaya hookup itu mempengaruhi nggak sih cara orang itu memiliki pandangan terhadap penggunaan dating apps ini? Pertanyaannya apakah adanya budaya hookup ini mempengaruhi cara pandang orang terhadap dating apps? Iya betul-betul.

[27:37] menurut aku sedikit berpengaruh karena tanggapan orang juga kalau senanya mungkin ada juga orang yang berpikir kalau ketemu di mana di dating apps ya bukannya itu tempatnya orang-orang cabul ya gitu ya ada sih orang yang berpikiran seperti itu ya ada pasti

[28:00] Nah, karena kita udah ngomongin beri hookup nih, menurut aplikasi ini akhirnya tuh lebih efektif untuk membangun hubungan yang casual atau hubungan yang lebih serius. Tapi ini boleh job based and experience kakak aja, soal pengguna marketing apps. Membangun hubungan yang casual atau hubungan yang serius.

[28:18] bisa sih ke hubungan yang serius, karena nggak, nggak sih juga kok, yang bisa berlanjut ke, jenjang itu, pernikahan kan, banyak juga gitu, tergantung dari niat orangnya masing-masing, kayaknya juga bisa deh, dating apps itu juga bisa deh, kayak, kan nulis nih interest kita apa, gitu, apakah kita mau, yang long term, atau kita mau cari yang, hook up itu, bisa gitu, jadi ya,

[28:48] bisa-bisa aja sih tergantung tujuan orangnya ngomong-ngomong nih kayak aplikasi ini tuh berkontribusi gak sih dalam membentuk norma baru dalam hubungan sosial di era digital saat ini apalagi ada budaya kukup ini nih membentuk norma baru gak sih membentuk mungkin mendukung mendukung pergolongan bebas ya

[29:15] Berarti itu termasuk membuat norma baru dong kurang lebihnya. Oke. Nah, berarti aplikasi ini lebih mencerminkan nilai-nilai yang sesuai sama budaya lokal atau budaya global? Budaya global. Karena apa? Karena kalau...

[29:40] Kalau... Budaya... Global itu... Ya... Apa ya? Kalau... Budaya... Global itu... Karena dia... Apa? Memungkinkan... Untuk...

[30:14] ya sebutannya mungkin kan salah satu bentuknya kan kayak era digital kan terlalu globalisasi budaya secara global misalkan kayak dari budaya hukap itu kan terlalu salah satu budaya global ya kak hukap itu

[30:28] Betul, cuma aku takut hubung-hub itu jadi negatif. Apa ya gitu positifnya? Apakah bisa bertemu dengan orang-orang yang jauh di luar sana termasuk? Bisa jadi, karena itu kan budaya global. Maksudnya modernisasi dalam bentuk jarak. Bisa sih, jadi mendekatkan yang jauh. Iya.

[30:53] Nah, oke sekarang kita mau ngomong konteks hubungan keberlanjutan. Nah, kira-kira kamu ngerasa nggak sih aplikasi ini mendukung hubungan yang berkelanjutan? Mungkin boleh ceritakan sedikit aja dari pengalaman kakak sampai di Samerit tuh gimana sih aplikasi ini mendukung gitu lah. Iya, aplikasi ini mendukung untuk hubungan yang berkelanjutan Bumble ya karena juga

[31:22] mudah untuk digunakan seperti aplikasi chatting di whatsapp gitu kan gampang ya kalau seandainya kalau seandainya ngechat aja susah itu kan

inkr

Made by Inkr

rasanya males gitu kan untuk melanjutkan obrolan tapi ini kayak gampang banget seperti chat biasa jadi ya sangat membantu lah tapi mempermudah ya istilahnya ya iya oke nah tadi kasih sudah singgung sedikit juga soal berlanjut di luar platform

[31:51] nah biasanya nih Kak Sisi akhirnya memutuskan untuk oh boleh tukeran di kontak WA ataupun Instagram itu karena apa misalkan tiap merasa oh boleh nih kayak aku kasih kontak WA aku atau kasih IG aku itu dari mana aja

[32:06] oh iya karena kan orangnya udah kita rasa obrolannya seru nih dan akan seandainya terputus karena kita sibuk kan kita gak bakalan setiap waktu buka banel tapi kita kan akan setiap waktu buka WA jadi oh yaudah kita akan coba cari pindah obrolan ke aplikasi yang paling sering kita gunakan gitu itu kalau orang yang obrolannya udah nyambung yang udah kita serak banget sih itu

[32:32] Oke, berarti kalau sudah merasa nyambung dan nyaman ya, akhirnya memutuskan berpindah platform supaya komunitasnya tetap dipertahankan. Oke, pertanyaan terakhir, tapi tidak terakhir. Apakah kamu merasa aplikasi ini lebih memprioritaskan interaksi secara jangka pendek atau membantu dalam hubungan yang lebih mendalam? Membantu hubungan yang lebih mendalam.

[33:03] Karena Dengan adanya Aplikasi itu kan kita Bisa chatting kan Dengan orang-orang jadinya Ya kalau sendirinya cocok Seperti aku bisa ketemu dengan Suami Atau bisa ketemu dengan teman-teman baru Mungkin ya hobinya sama Bisa bentuk komunitas gitu kan

[33:30] berarti sebenarnya berarti jawabannya kurang lebih kayak tergantung pribadinya lagi ya kak ya untuk menentukan hukumannya berarti bukan melalui dating X tapi melalui pribadinya

[33:41] Betul. Oke, Kasisi atau Kak Kakak, terima kasih banyak. Atas waktunya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan yang aku lontarkan mungkin sedikit menyakiti hati ataupun banyak itu di luar dari kesadaran aku. Aku minta maaf sebelumnya, tapi aku izin stop recording dulu ya.

